

CUIDADOS COM A VOZ

EVITE GRITAR

Hábitos vocais irregulares, como falar alto e gritar, geram atrito excessivo das pregas vocais, as quais se chocam com muita força e frequência, causando microlesões no tecido.

FALTA DE REPOUSO

As pregas vocais precisam de descanso após o uso excessivo. Sem repouso adequado, a voz pode ficar rouca, soprosa e instável.

INGESTÃO DE ÁGUA

As pregas vocais precisam estar úmidas para vibrar de forma suave. A água ajuda a manter essa lubrificação natural.

AMBIENTE SECO

Ar-condicionado e poeira ressecam a garganta. Sempre que possível, mantenha o ambiente mais úmido.

DISCENTES:

ARTHUR ARANTES RIBEIRO
JAKELINE ALVES ROSA JULIÃO
JÚLIA FERREIRA RIBEIRO
LUIZA VIANA DOS SANTOS
SARA MENDONÇA DE QUEIROZ

DOCENTES:

EVERTON EDJAR A. DA SILVA
FREDERICO VILANI VILELA
MARIA BEATRIZ DEVOTI VILELA
NATÁLIA DE FÁTIMA GONÇALVES AMÂNCIO
PRISCILA CAPELARI ORSOLIN

EVITE FUMAR

O fumo é altamente nocivo. Ao ser tragada, a fumaça quente atinge o sistema respiratório e as pregas vocais, podendo causar inchaço, pigarro e tosse.

ALIMENTAÇÃO

Alimentos gordurosos, chocolate e derivados do leite podem aumentar secreções ou favorecer refluxo, prejudicando a voz. Manter hábitos alimentares equilibrados ajuda na prevenção de problemas.

POSTURA

Uma postura inadequada (curvado, tensionado) prejudica a respiração e a projeção vocal. Manter coluna ereta e relaxada facilita o uso correto da voz e reduz tensões musculares.

“A voz é a ferramenta do professor — preservar é garantir que o ensino nunca se cale.”

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20329198>

